

SAN FERMO E SAN RUSTICO: UN'ANALISI STORICO-FILOLOGICA DELLE FONTI E DEL CULTO¹

Mariano Morganti², Chiraz Jebali³

*Associazione Archeologica Mediterraneo Antico (AAMA)*⁴

Fermo e Rustico sono tradizionalmente venerati come martiri cristiani delle origini, ma le narrazioni relative alle loro vite e al loro culto presentano un intreccio complesso di elementi storici e leggendari, la cui distinzione risulta problematica.⁵ La tradizione agiografica sviluppatasi in epoca medievale li identifica come due nobili di origine bergamasca, convertiti al cristianesimo e martirizzati a Verona durante le persecuzioni di Diocleziano, intorno al 304 d.C., nei pressi del fiume Adige, al di fuori delle mura cittadine.⁶

Le prime menzioni delle figure risalgono all'epoca tardoantica. In assenza di *acta martyrum* coevi, le informazioni disponibili provengono quasi esclusivamente dai martirologi e da sintetiche annotazioni liturgiche che, pur nella loro brevità, offrono indicazioni preziose sull'originaria venerazione dei due santi.⁷

Il *Martyrologium Hieronymianum* – redatto nel V secolo e solo tradizionalmente attribuito a san Girolamo – rappresenta la prima testimonianza scritta in cui i santi Fermo e Rustico sono ricordati congiuntamente alla data del 9 agosto. Tale menzione indica l'esistenza, già in epoca tardoantica, di una commemorazione liturgica condivisa, benché priva di connotazioni agiografiche dettagliate.⁸ Il riferimento si limita infatti all'elenco dei nomi e alla data della memoria, senza alcuna indicazione sul luogo del martirio o su altri elementi narrativi, e soprattutto senza alcun collegamento con la città di Verona.⁹

Le redazioni manoscritte del *Martyrologium Hieronymianum* presentano varianti testuali di rilievo, che sollevano questioni interpretative non trascurabili. In

¹ *Peer-reviewed* – AAMA.

² marianomorganti@live.com

³ chirazjb@gmail.com

⁴ L'Associazione Archeologica Mediterraneo Antico (AAMA), fondata nel 2023 a Marsiglia da Alessandro Abrignani (Presidente) e Silvio Moreno (Vicepresidente), promuove la ricerca, la tutela e la divulgazione del patrimonio archeologico del Mediterraneo.

⁵ TONOLLI 1964; GOLINELLI 2004, pp. 18-20.

⁶ *Passio et Translatio*, BHL 3020–3021; VERONESE 2015, pp. 120-124.

⁷ *Acta Sanctorum*, Augusti II, 1735, pp. 469-471; TONOLLI 1964, coll. 1083-1084; GOLINELLI 2004, pp. 30-33.

⁸ DELEHAYE 1931, pp. 55-60; *Acta Sanctorum*, Augusti II, 1735, pp. 469-471.

⁹ TONOLLI 1964, coll. 1083-1084.

una delle lezioni si legge: *In Sirmi natale Rustici et Pergamo Crescentionis*, dove il toponimo *Sirmi* è stato da alcuni autori considerato una possibile corruzione di *Firmi*. Un'altra variante riporta invece: *In Oriente Firmi et Rustici...* In nessuna di queste versioni si registra un riferimento esplicito a Verona, circostanza che conferma l'assenza di un collegamento stabile con il contesto veronese nelle prime testimonianze liturgiche.¹⁰

Sebbene frammentarie, alcune informazioni provenienti da fonti agiografiche tardoantiche — non anteriori al V secolo — sembrano indicare l'esistenza di martiri africani di nome Firmus e Rusticus, distinti per cronologia e contesto. Tali fonti, pur non essendo coeve alle persecuzioni imperiali cui si riferiscono, sono considerate di un certo interesse per lo studio dello sviluppo del culto. È rilevante osservare che nessuna di queste testimonianze attesta un legame con la città di Verona.¹¹ Al contrario, esse sembrano riferirsi a figure autonome, non connesse tra loro, né geograficamente né cronologicamente. L'associazione liturgica di Fermo e Rustico al 9 agosto, documentata nel *Martyrologium Hieronymianum*, potrebbe verosimilmente riflettere una sovrapposizione cultuale di origini posteriori, ipoteticamente derivante dalla coincidenza delle rispettive commemorazioni nei calendari ecclesiastici.¹²

La prima fonte narrativa estesa sulle vite dei santi Fermo e Rustico è la *Passio et Translatio*,¹³ composta in ambiente veronese nella seconda metà dell'VIII secolo. Il testo, redatto in latino, unisce il racconto del martirio (*passio*) e quello della traslazione delle reliquie (*translatio*).¹⁴ Le due sezioni, per stile e contenuti, furono in passato considerate di epoche diverse: alcuni studiosi proponevano una *Passio* risalente addirittura al V secolo.¹⁵ Tuttavia, studi recenti hanno dimostrato l'unitarietà del testo.¹⁶ Di conseguenza, la narrazione riflette una rielaborazione altomedievale veronese della memoria dei martiri.

Nella *Passio*, Fermo e Rustico sono presentati come consanguinei bergamaschi di nobile origine, predicatori del Vangelo in Cisalpina sotto l'imperatore Massimiano Erculeo. Fermo viene arrestato a Milano; Rustico, incontratolo in carcere, sceglie di condividere il suo destino. Condotti entrambi a Verona dinanzi al giudice

¹⁰ GOLINELLI 2004, pp. 31-33.

¹¹ TONOLLI 1964, coll. 1084-1085.

¹² TONOLLI 1964, coll. 1083-1086; GOLINELLI 2004, pp. 30-37.

¹³ *Passio et Translatio*, BHL 3020-3021.

¹⁴ GOLINELLI 2004, pp. 33-39; VERONESE 2015, pp. 119-123.

¹⁵ TONOLLI 1964, col. 1086.

¹⁶ GOLINELLI 2004, pp. 35-36.

Anolino, vengono interrogati e torturati affinché rinneghino la fede. Dopo vari supplizi, restano miracolosamente illesi e infine sono decapitati *extra muros civitatis Veronensis, super ripam fluminis Athesis*, ovvero fuori le mura cittadine, presso l'Adige.¹⁷ Anche il vescovo veronese Procolo compare nel racconto, desideroso del martirio, ma viene risparmiato dall'imperatore, che lo considera un vecchio delirante.¹⁸

La *Translatio* narra che sette mercanti, recuperati i corpi dei martiri la notte stessa dell'esecuzione, li trasportarono in Africa, nella provincia cartaginese, in una località detta *Precones* – toponimo ignoto, indice della natura leggendaria del racconto.¹⁹ Secoli dopo, un mercante istriano, Terenzio, vi scopre le reliquie: il figlio, indemoniato, guarisce toccando il sepolcro dei santi. Terenzio allora le trasporta prima a Capodistria e, in seguito, le reliquie giungono a Trieste, durante il regno dei re longobardi Desiderio e Adelchi (757–774). Informato della loro presenza, il vescovo veronese Annone si reca a Trieste e, intorno al 760, le riscatta e le riporta a Verona, dove vengono solennemente deposte in una basilica suburbana a loro dedicata.²⁰ Il testo conclude fissando il *dies natalis* al 9 agosto, senza tuttavia indicare la data precisa del ritorno delle reliquie.²¹

La *Passio et Translatio* si configura chiaramente come un testo agiografico di età carolingia, ricco di elementi topici quali miracoli durante le torture, interventi provvidenziali e viaggi leggendari delle reliquie. Sebbene di scarsa attendibilità storica, essa costituisce una fonte per comprendere l'autorappresentazione della comunità veronese altomedievale e la costruzione locale della memoria dei santi patroni.²²

Il testo riflette un tentativo di mediazione tra due tradizioni: da un lato, accoglie l'origine africana del culto, richiamata nell'episodio del trasporto delle reliquie a Cartagine; dall'altro, ne rivendica l'appropriazione locale, collocando la nascita dei martiri a Bergamo e il martirio a Verona.²³

Da un punto di vista filologico, l'unica redazione pervenutaci – risalente all'VIII secolo – sembra riflettere l'integrazione di tradizioni agiografiche

¹⁷ GOLINELLI 2004, pp. 36-38.

¹⁸ TONOLLI 1964, col. 1086; GOLINELLI 2004, p. 38.

¹⁹ VERONESE 2015, p. 123.

²⁰ BREZONI - GOLINELLI 2004, pp. 51-53.

²¹ GOLINELLI 2004, p. 39.

²² GOLINELLI 2004, pp. 33-40; VERONESE 2015, pp. 118-125.

²³ TONELLI 1964, coll. 1085-1086; BREZONI - GOLINELLI 2004, pp. 50-54.

precedentemente autonome. È plausibile che le vicende dei martiri africani siano state rielaborate e riambientate nell'Italia settentrionale, nell'ambito di un processo di adattamento culturale volto a consolidare l'identità religiosa locale.²⁴

La diffusione del racconto veronese risulta attestata già nel IX secolo. Rabano Mauro, nel suo *Martyrologium* (ca. 845), alla data del 9 agosto menziona i santi, inserendo dettagli derivati direttamente dalla *Passio*, quali i nomi dell'imperatore Massimiano, del giudice Anolino e l'ambientazione veronese – elementi assenti in tutte le fonti precedenti.²⁵ Ciò conferma la circolazione della *Passio et Translatio* in ambito ecclesiastico carolingio e ne testimonia il ruolo nella strutturazione del culto dei due santi nel contesto franco.²⁶

Accanto alla *Passio*, un'ulteriore testimonianza altomedievale di rilievo è rappresentata da un componimento poetico in latino noto come Ritmo pipiniano, identificato con i *Versus de Verona*. Si tratta di un poema encomiastico della città di Verona, composto tra il 795 e l'806 d.C., nel contesto del rinascimento carolingio.²⁷

Nel testo, l'autore elenca le ricchezze e i simboli di prestigio della città, tra cui i santi patroni e le loro reliquie. Fermo e Rustico vi compaiono come figure di riferimento, a testimonianza del fatto che intorno all'anno 800 il loro culto era ormai pienamente integrato nell'identità religiosa veronese ed elevato a motivo di orgoglio civico.²⁸

Un passo significativo del poema, frequentemente citato dagli studiosi, menziona reliquie provenienti “dalle lontane isole del mare” (*de longinquis insulis maris*), una formula poetica la cui interpretazione resta incerta. Alcuni autori vi hanno riconosciuto un possibile riferimento al trasporto via mare delle spoglie dei martiri, ipotizzando come origine l'Africa o, più plausibilmente, l'Istria, in coerenza con il racconto della *Translatio*.²⁹

Pur non offrendo nuovi dati storici, questa fonte poetica riveste notevole importanza, poiché indicativa della propaganda religiosa promossa negli ambienti della corte carolingia veronese, dove l'identità urbana si costruiva anche attraverso l'esaltazione del culto dei patroni e la venerazione pubblica delle loro reliquie.³⁰

²⁴ GOLINELLI 2004, pp. 34-36; VERONESE 2015, pp. 121-124.

²⁵ TONOLLI 1964, coll. 1086-1087; *Acta Sanctorum*, Aug. II, 1735, pp. 471-472.

²⁶ VERONESE 2015, pp. 125-127.

²⁷ VERONESE 2015, pp. 125-127; GOLINELLI 2004, pp. 40-42.

²⁸ TONOLLI 1964, coll. 1086-1087.

²⁹ BREZZONI - GOLINELLI 2004, pp. 55-56.

³⁰ VERONESE 2015, pp. 126-127.

Dopo il IX secolo, la tradizione agiografica di Fermo e Rustico conobbe varie rielaborazioni locali, spesso prive di fondamento storico. In Val Camonica, ad esempio, Fermo è presentato come un eremita dell'VIII secolo al seguito di Carlo Magno, affiancato dallo scudiero Rustico e inserito in un contesto ascetico e leggendario.³¹ Simili tradizioni, diffuse nel Bergamasco e in Brianza, attribuiscono ai santi miracoli legati al loro presunto passaggio, funzionali a spiegare intitolazioni ecclesiastiche e legami nobiliari locali.³²

Queste narrazioni tardomedievali, sebbene prive di valore storiografico, testimoniano la diffusione e l'adattamento popolare del culto in diversi contesti territoriali.³³

In età moderna, i santi furono inclusi nel *Martyrologium Romanum* del XVI secolo,³⁴ ma sono assenti nell'edizione ufficiale del 2001, probabilmente per le incertezze legate alla loro storicità.³⁵ Ciononostante, la Chiesa veronese continua a celebrarli il 9 agosto, data liturgica antichissima.³⁶

Un nodo storiografico di particolare rilievo riguarda l'origine dei santi. Le fonti più antiche e filologicamente affidabili – il *Martyrologium Hieronymianum* e le fonti agiografiche di V secolo – non li associano alla città di Verona, ma sembrano piuttosto collocarli all'interno del vasto gruppo di martiri della Chiesa nordafricana.³⁷

Tale ipotesi si inserisce in un contesto storico ben documentato: durante le persecuzioni promosse dagli imperatori Decio e Valeriano, numerose comunità cristiane africane subirono repressioni sistematiche, con episodi di morte per inedia in carcere, dove è attestato un *Fermus*, e di esecuzioni in Numidia, dove è attestata la figura di un martire di nome *Rusticus*. Tuttavia, a parte l'onomasia dei nomi, non esiste alcuna correlazione documentata tra questi martiri africani e i santi veronesi Fermo e Rustico.³⁸

Nessuna fonte tardo antica collega esplicitamente Fermo e Rustico all'Italia. Solo dall'VIII secolo i loro nomi compaiono in contesti italici, all'interno di una narrazione agiografica che ne riloca l'origine dall'Africa romana a un ambiente

³¹ BRENZONI - GOLINELLI 2004.

³² TONOLLI 1964; GOLINELLI 2004.

³³ VERONESE 2015.

³⁴ *Acta Sanctorum*, 1735.

³⁵ GOLINELLI 2004.

³⁶ BRENZONI - GOLINELLI 2004.

³⁷ TONOLLI 1964, coll. 1083-1084; DELEHAYE 1931, pp. 56-57.

³⁸ GOLINELLI 2004, pp. 30-33; VERONESE 2015, pp. 118-120.

compreso tra Bergamo, Milano e Verona.³⁹ Tale rielaborazione risponde verosimilmente all'esigenza della Chiesa veronese altomedievale di dotarsi di santi patroni locali, legittimati dalla presenza di reliquie e da un racconto coerente con la liturgia e le strategie identitarie dell'epoca.⁴⁰

L'ipotesi oggi più accreditata riconosce in Fermo e Rustico due martiri venerati originariamente in Africa, di cui la tradizione liturgica conservò i nomi (alla data del 9 agosto) anche dopo la perdita delle memorie agiografiche originarie.⁴¹ Il loro culto avrebbe raggiunto l'Italia in epoca altomedievale, forse tramite trasferimenti di reliquie o per iniziativa di esuli nordafricani. Tale ipotesi potrebbe inserirsi nel quadro storico della migrazione forzata di cristiani romano-africani a seguito dell'invasione vandalica del V secolo, evento che avrebbe potuto favorire l'arrivo in Italia di numerosi culti e reliquie di santi africani.⁴²

Verona, in particolare, fu un centro aperto alla ricezione di tali influenze; emblematico è il caso del suo vescovo San Zeno, di probabile origine africana.⁴³ In tale contesto, l'inserimento del culto di Fermo e Rustico nel panorama veronese risulta plausibile.

Secondo la tradizione locale, a Verona era presente già in epoca tardoantica una chiesa dedicata ai santi Fermo e Rustico, benché manchino fonti dirette risalenti al V o VI secolo. Testimonianze altomedievali attestano l'esistenza di un'antica basilica suburbana, costruita sul luogo identificato come quello del loro presunto martirio, a testimonianza di un culto ormai consolidato. Ciò suggerisce che la devozione verso Fermo e Rustico si fosse radicata a Verona forse anche prima dell'arrivo delle reliquie, che secondo la *Passio et Translatio* giunsero solo nell'VIII secolo.⁴⁴

La *Passio et Translatio*, redatta nell'VIII secolo, rappresenta un tipico tentativo di appropriazione locale di santi di origine straniera. Pur ammettendo implicitamente un'origine africana — i corpi dei martiri sarebbero stati traslati a Cartagine e successivamente ritrovati in Istria — il testo costruisce una narrazione che li integra nella storia religiosa delle comunità di Bergamo e Verona.⁴⁵

³⁹ GOLINELLI 2004, pp. 35-38.

⁴⁰ TONOLLI 1964, col. 1086; BREZZONI - GOLINELLI 2004, pp. 51-54.

⁴¹ TONOLLI 1964, coll. 1083-1085; GOLINELLI 2004, pp. 30-34.

⁴² VERONESE 2015, pp. 118-121.

⁴³ BREZZONI - GOLINELLI 2004, p. 32.

⁴⁴ *Passio et Translatio*, BHL 3020-3021.

⁴⁵ GOLINELLI 2004, pp. 36-39; VERONESE 2015, pp. 122-124.

Gli agiografi veronesi, ricorrendo a una complessa narrazione di andata e ritorno per spiegare la presenza delle reliquie, avrebbero manifestato una consapevolezza, seppur implicita, dell'origine extra-italiana del culto. Silvio Tonolli osserva che tale leggenda del ritorno in realtà suggerisce un'altra interpretazione: il richiamo all'Africa farebbe pensare non a un ritorno, ma a una venuta, cioè all'introduzione in Italia — e non al recupero — del culto e delle reliquie di martiri probabilmente africani.⁴⁶

Inseriti nel vasto quadro della venerazione in Italia di santi africani, questi elementi contribuirebbero a rafforzare l'ipotesi di un'origine africana dei santi Fermo e Rustico.⁴⁷ In questa prospettiva, Fermo e Rustico si configurerebbero come figure analoghe ad altri santi "traslati": personalità venerate in terre lontane, divenute patroni di città italiane attraverso il trasferimento dei loro resti e l'assimilazione delle relative leggende da parte delle Chiese locali.⁴⁸

L'analisi comparata delle fonti consente di formulare l'ipotesi che l'origine africana dei santi Fermo e Rustico rappresenti, dal punto di vista storico, la ricostruzione più plausibile. È possibile che i due martiri siano stati venerati inizialmente in Africa nel III–V secolo, e che solo in epoca altomedievale i loro nomi — e forse anche le reliquie — siano giunti a Verona, dove furono oggetto di una rielaborazione agiografica in chiave locale.⁴⁹ Al contrario, l'attribuzione di un'origine bergamasca e il presunto martirio a Verona risultano attestati unicamente a partire dall'VIII secolo e appaiono come una costruzione agiografica tardiva, priva di riscontri documentari anteriori.⁵⁰

Tale costruzione rispondeva a esigenze devozionali e identitarie ben precise: dotare Verona (e l'area lombarda) di propri martiri autoctoni, in un periodo — tra l'VIII e il IX secolo — in cui la figura del santo patrono costituiva un elemento fondamentale nella definizione dell'identità civica e religiosa. Come accade frequentemente nella tradizione agiografica, la memoria locale si è progressivamente sovrapposta e imposta su quella originaria: ancora oggi Fermo e Rustico sono venerati

⁴⁶ TONOLLI 1964, col. 1086.

⁴⁷ TONOLLI 1964, coll. 1086-1087; BREZZONI - GOLINELLI 2004, pp. 54-56.

⁴⁸ GOLINELLI 2004, pp. 33-35; VERONESE 2015, pp. 124-126.

⁴⁹ TONOLLI 1964, coll. 1084-1087.

⁵⁰ GOLINELLI 2004, pp. 35-38.

come “martiri di Verona”, sebbene la critica storica riconosca che il loro vero luogo d’origine fu con ogni probabilità altrove.⁵¹

Nonostante le incertezze biografiche, il culto dei santi Fermo e Rustico si radicò precocemente a Verona, segnando profondamente il patrimonio religioso e monumentale della città. La chiesa di San Fermo Maggiore, edificata secondo la tradizione nel luogo del martirio dei due santi, ne è l’emblema più significativo.⁵²

Secondo la tradizione, già nel tardo V secolo sarebbe sorta, nel luogo dell’esecuzione fuori le mura cittadine, nei pressi di Porta Leoni lungo l’Adige, una prima basilica in onore dei santi.⁵³ Questa chiesa paleocristiana, probabilmente legata a reliquie simboliche o “di contatto”, divenne centro della devozione locale.⁵⁴

Tra il 755 e il 759, il vescovo Annone trasferì le reliquie autentiche dei santi da Trieste, collocandole nella basilica sotto l’altare maggiore, in una *confessio* accessibile ai fedeli.⁵⁵ Questo evento rafforzò il prestigio del santuario e la devozione popolare.⁵⁶

Nel pieno Medioevo, per rispondere alla crescente affluenza di pellegrini e alla necessità di preservare le reliquie, la chiesa fu completamente ricostruita in stile romanico dai monaci benedettini (1065–1143), con una struttura a due livelli.⁵⁷ La cripta inferiore ospitava le reliquie nel luogo originario della deposizione, mentre la chiesa superiore era riservata alle celebrazioni liturgiche.⁵⁸ Questa soluzione architettonica garantiva il contatto diretto con i resti santi e al contempo accoglieva ampie assemblee di fedeli.⁵⁹

Nel 1261 i Francescani subentrarono ai Benedettini e avviarono un importante cantiere gotico, completato attorno al 1350: la chiesa superiore fu rialzata e decorata con affreschi trecenteschi e una copertura lignea a carena, mentre l’esterno fu rinnovato con una facciata gotica.⁶⁰ La chiesa inferiore romanica, invece, venne preservata nella sua struttura a quattro navate.⁶¹

⁵¹ VERONESE 2015, pp. 127-130.

⁵² BRENZONI - GOLINELLI 2004, pp. 61–64.

⁵³ GOLINELLI 2004, pp. 40-41; VERONESE 2015, p. 122.

⁵⁴ BRENZONI - GOLINELLI 2004, pp. 65-66.

⁵⁵ GOLINELLI 2004, pp. 41-43; VERONESE 2015, p. 123.

⁵⁶ BRENZONI - GOLINELLI 2004, pp. 66-68.

⁵⁷ *Ibidem* 2004, pp. 68-70

⁵⁸ GOLINELLI 2004, pp. 43-45.

⁵⁹ BRENZONI - GOLINELLI 2004, pp. 70-73; VERONESE 2015, pp. 128-130.

⁶⁰ BRENZONI - GOLINELLI 2004, pp. 73-75; GOLINELLI 2004, pp. 45-46.

⁶¹ BRENZONI - GOLINELLI 2004, pp. 76-77.

Il complesso di San Fermo Maggiore, con il suo impianto stratificato, rappresenta un unicum architettonico di grande valore, testimonianza concreta di una devozione radicata nei secoli.⁶² Dopo le inondazioni dell'Adige del 1759, le reliquie furono trasferite dalla cripta all'altare maggiore della chiesa superiore, dove ancora oggi sono visibili.⁶³

Il culto fu ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa nel 1734, con la conferma *ab immemorabili*, e continua a essere celebrato il 9 agosto.⁶⁴ Dopo la soppressione del convento francescano nel 1807, San Fermo Maggiore divenne parrocchiale, continuando a custodire la memoria dei due santi. Ne è testimonianza il portale bronzeo realizzato da Luciano Minguzzi, con 24 formelle che narrano la loro passione.⁶⁵

Oltre che a Verona, i santi godettero di un'ampia venerazione in Lombardia e in altre aree dell'Italia settentrionale, come attestano le numerose chiese e cappelle loro dedicate. Località quali Caravaggio, San Fermo della Battaglia (CO), Berzo San Fermo (BG), Borno in Val Camonica, Varese (quartiere San Fermo) e molte altre in ambito lombardo e veneto conservano antiche tradizioni culturali legate ai due martiri.⁶⁶ Alcune di queste attestazioni possono risalire all'epoca longobarda o carolingia, mentre altre si devono alla successiva diffusione devozionale. Un esempio significativo si trova in provincia di Belluno, dove una piccola chiesa dedicata ai santi Fermo e Rustico, ubicata lungo un'antica via romana, è tradizionalmente datata al VI secolo: tale attribuzione è corroborata dalla presenza di frammenti lapidei altomedievali murati nella facciata.⁶⁷

Questi elementi confermano la precoce diffusione del culto dei due martiri nell'Italia settentrionale, già nei primi secoli del medioevo, probabilmente come effetto congiunto dell'influsso veronese e della memoria di un'origine africana.⁶⁸

Le figure di Fermo e Rustico costituiscono un caso emblematico di come la tradizione agiografica possa contribuire a plasmare e rielaborare la memoria di martiri antichi. L'analisi storico-filologica delle fonti mostra che pochissimi sono i dati

⁶² VERONESE 2015, pp. 128-130.

⁶³ GOLINELLI 2004, p. 47.

⁶⁴ TONOLLI 1964, col. 1087; BREZZONI - GOLINELLI 2004, pp. 78-79.

⁶⁵ GOLINELLI 2004, pp. 48-49.

⁶⁶ *Ibidem* 2004, pp. 58-61.

⁶⁷ BREZZONI - GOLINELLI 2004, p. 65.

⁶⁸ TONOLLI 1964, col. 1087; VERONESE 2015, pp. 130-132.

genuinamente storici riconducibili all'età romana: essenzialmente i nomi dei martiri e la loro commemorazione liturgica.⁶⁹ Tutto il resto — dall'attribuzione bergamasca, al presunto martirio a Verona, fino ai viaggi oltremare delle reliquie — deriva da costruzioni narrative successive, databili all'VIII secolo e oltre.⁷⁰

Dal punto di vista storico-filologico, Fermo e Rustico rappresentano un significativo esempio dei processi di trasmissione e reinscrizione del culto dei santi nel Mediterraneo tardoantico e altomedievale. Il loro caso si inserisce nel fenomeno più ampio dei *santi esuli* o *santi translati*, venerati lontano dal luogo d'origine grazie alla circolazione delle reliquie e delle narrazioni agiografiche.⁷¹

Sotto il profilo archeologico e artistico, l'eredità del loro culto risulta particolarmente evidente a Verona, dove la complessa stratificazione architettonica della chiesa di San Fermo Maggiore riflette una devozione ininterrotta attraverso i secoli.⁷² Il connubio tra fonti archeologiche e testi agiografici permette di comprendere come la memoria dei martiri venisse progressivamente rielaborata: inizialmente come semplice attestazione nei martirologi, poi come protagonisti di leggende, infine come santi patroni titolari di chiese e feste liturgiche locali.⁷³

In conclusione, lo studio dei santi Fermo e Rustico esige un approccio equilibrato, capace di coniugare la venerazione tradizionale con lo spirito critico della ricerca storica. Se da un lato la devozione popolare li ha pienamente assimilati alla storia religiosa veronese, dall'altro l'analisi filologica e storica consente di cogliere le tracce di una vicenda ben più ampia, che affonda le radici nel Nord Africa tardoimperiale e attraversa l'Italia altomedievale fino ai secoli della riorganizzazione carolingia. Pur avvolti da una narrazione mitica, Fermo e Rustico continuano a offrire alla storiografia un esempio eloquente dei processi di costruzione del culto, nonché della formazione della memoria dei martiri cristiani delle origini.⁷⁴

⁶⁹ TONOLLI 1964, coll. 1083-1084; DELEHAYE 1931, pp. 56-58.

⁷⁰ GOLINELLI 2004, pp. 33-40; VERONESE 2015, pp. 118-126.

⁷¹ GOLINELLI 2004, pp. 30-35.

⁷² BREZZONI - GOLINELLI 2004, pp. 65-75.

⁷³ VERONESE 2015, pp. 128-132.

⁷⁴ TONOLLI 1964, coll. 1086-1087; GOLINELLI 2004, pp. 40-48.

BIBLIOGRAFIA

Acta Sanctorum = *Acta Sanctorum*, Augusti Tomus II, Anversa–Parigi–Roma, Société des Bollandistes, 1735, sezione 9 agosto, pp. 414 e ss.

BRENZONI – GOLINELLI 2004 = C.G. BRENZONI – P. GOLINELLI (a cura di), *I santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona*, Verona, Cierre Edizioni, 2004.

CAPPELLETTI 1854 = G. CAPPELLETTI, *Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni*, vol. 10: *Verona*, Venezia, Antonelli, 1854.

CASTAGNETTI – VERONESE 2001 = A. CASTAGNETTI – F. VERONESE (a cura di), *Verona e il suo territorio in età carolingia*, Verona, Edizioni Cierre, 2001.

CAVALCASELLE – CROWE 1871 = G.B. CAVALCASELLE – J.A. CROWE, *A History of Painting in North Italy*, vol. 1, London, John Murray, 1871.

CPL 1995 = E. DEKKERS – A. GAAR (a cura di), *Clavis Patrum Latinorum*, Turnhout, Brepols, 1995.

DELEHAYE 1931 = H. DELEHAYE, *Les Martyrs d'Afrique*, Bruxelles, Société des Bollandistes, 1931.

GEORGES 1999 = R. GEORGES, *L'agiografia latina medievale: introduzione alla lettura dei testi agiografici*, Milano, Vita e Pensiero, 1999.

GITTO 2013 = E.A. GITTO, *Santi africani venuti dal mare nell'agiografia campana altomedievale: la Passio s. Prisci e la Vita s. Castrensis tra storia e tradizione letteraria*, Tesi di dottorato, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Ciclo XXIV, 2013. DOI: [10.6092/unibo/amsdottorato/6092](https://doi.org/10.6092/unibo/amsdottorato/6092).

GOLINELLI 2004 = P. GOLINELLI, *Le origini del culto veronese dei santi Fermo e Rustico*, in C.G. BREZZONI – P. GOLINELLI (a cura di), *I santi Fermo e Rustico. Un culto e una chiesa in Verona*, Verona, Cierre Edizioni, 2004, pp. 27–49.

SARTORI 1992 = L. SARTORI, *San Fermo Maggiore a Verona: arte, storia, spiritualità*, Verona, Edizioni Vita Trentina, 1992.

TONOLLI 1964 = S. TONOLLI, *Firmus e Rusticus*, in *Bibliotheca Sanctorum*, vol. V, Roma, Istituto Giovanni XXIII, 1964, coll. 1083–1087.

VERONESE 2015 = F. VERONESE, *Traslazioni e translationes di reliquie tra Longobardi e Carolingi*, in F. BORRI et alii (a cura di), *Chaos e Kosmos. Studi di storia del cristianesimo e delle chiese in memoria di Paolo Delogu*, Roma, Viella, 2015, pp. 115–135.